

QIRQBO'G'IMTOIFALAR BO'LIMI TAVSIFI TUZILISHI TARQALISHI SISTEMATIKASI

Jamoliddinova Robiya Fazliddin qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya yo'nalishi 1-bosqich 103- guruh talabasi

Jamoliddinovarobiya3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15110920>

Annotatsiya: Ushbu tezisda qirqbo'g'imtoifa (Equisetophyta) bo'limi vakillarining sistematikasi, tarqalishi, ahamiyatli tomoni, yashash muhiti va ko'payish xillari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Аннотация: В данной диссертации приводятся сведения о систематике, распространении, значении, среде обитания и типах размножения представителей ветви (Equisetophyta)

Abstract: This thesis provides information on the systematics, distribution, importance, habitat, and reproductive types of representatives of the phylum (Equisetophyta)

Kalit so'zlar: Ildizpoya, vegetative organ, generative organ, sporangiy, spora sporafit, anteridiy, arxegoniy.

Ключевые слова: Корневище, вегетативный орган, генеративный орган, спорангий, спора, спорофит, антеридий, архегоний.

Keywords: Rhizome, vegetative organ, generative organ, sporangium, spore, sporophyte, antheridium, archegonium.

Qirqbo'g'im (Equisetophyta). Bu oilaga birgina qirqbo'g'im (Equisetum) avlodi kiradi. Uning 25ga yaqin turi bor, bu turlar Avstraliyadan tashqari barcha joylarda o'sadi. Suv havzalarida juda ko'plab uchraydigan dala qirqbo'g'imi (Equisetum arvense) esa asosiy vakillardan biri hisoblanadi. Qirqbo'g'im poyasining pastki qismi yerda o'sib, ildizpoyaga aylanadi. Ildizpoya ham, yer ustidagi novda singari bo'g'imlarga bo'lingan bo'ladi. Ildizpoyaning bo'g'imlaridan bir talay mayda ildizlar chiqadi. Poya bilan ildizpoyaning uchlarida o'sish nuqtasi bo'ladi. O'sish nuqtasi bir biriga zich taqalib turadigan qinlar bilan qoplangan.

Qirqbo'g'im toifa o'simliklar bo'limining sistematikasi ham alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular 4 ta sinfga bo'linadi:

1. Gieniyasimonlar (Hyeniopsida). Bu sinfga devon davridagi yotqiziqalarda topilgan eng qadimiy vakillar kiradi. Bu o'simliklar bukilgan past bo'yli butalar bo'lib, shoxlari mayda, barglari halqasimon joylashgan. Sporangiyalari yumshoq boshqochaga to'plangan. Sporafillari dixatomik tipda shoxlangan bo'lib, sporangiyalari orqaga qayrilgan ayrisimon shoxchalarning uchida joylashgan. Gieniyasimonlar psilofit va bo'g'imlilar o'rtasidagi oraliq bo'g'in hisoblanadi

2. Ponabargsimonlar (Sphenophyllopsida). Bu sinfga kiruvchi o'simliklar dastlab devon davrida paydo bo'lgan, toshko'mir va perm davrining boshlarida avj olgan, perm davrining oxiri trias davrining boshlariga kelib yo'qolib ketgan. Ular past bo'yli o'simlik bo'lib, o'rmon botqoqliklarida o'sgan. Barglari bandsiz bo'lib, chetlari butun yoki dixatomik tipda bo'ladi. Ko'payish organi sporangiyalardan iborat bo'lib, sporalar bir xil kattalikda, har qaysi sporafilda 3-4 tadan sporangiy bo'ladi. Paleobotaniklar ponabargsimonlar botqoqliklarda o'sganligi uchun ularni suv o'simligi deb hisoblashadi.

3. Kalamitsimonlar(Calamitopsida) Bu sinf nafaqat qazilma qirqbo'g'implarni balki hozirgi zamon qirqbo'g'implarning ham dastlabki ajdodi hisoblangan. Morfologik jihatdan kalamitlar qirqbo'g'implarni eslatadi, lekin 10 barobar katta bo'lgan. Qazilma qoldiqlarga ko'ra, kalamitsimonlar daraxtsimon o'simliklar bo'lgan. Novdalari monopodial shoxlangan. Paleozoy erasining sernam va iliq iqlimli sharoitida ularning vegetatsiyasi yil bo'yi davom etganligi uchun poyasida yillik halqalar hosil bo'lgan. Balandligi 8-10 m, ba'zan 20 m gacha yetgan. 20 metr gacha yetganlarining poyasida bo'g'in oraliqlarining ichi g'ovak bo'lgan. Kalamitlarda ham kuchli ildizpoya rivojlangan. Ularda sporafillar qalqonsimon shaklga ega bo'lgan. Kalamitlar sporalardan ko'payadi, sporalar esa sporangiyli boshloqlarda yetiladi. Kalamitlar paleozoyning oxiri mezozoyning boshlarida iqlimning o'zgarishi tufayli yo'q bo'lib ketgan. Kalamitlarning toshga aylangan qoldiqlari Primoriya, Koreya yarim oroli, Vyetnam, O'rta Osiyoda topilgan.

4. Qirqbo'g'imsimonlar(Eguisetopsida). Bu sinfining bitta oilasi qirqbo'g'imdoshtlar-Eguisetaceae boplib, turkumi ham bitta qirqbo'g'im Eguisetum hisoblanadi. Oilaning O'zbekistonda 2 ta turi o'sadi. Qirqbo'g'imning lotincha nomini birinchi bo'lib Rim tabiatshunosi Pliney ishlatgan. U qirqbo'g'imning shoxlangan novdasini o'tning dumiga o'xshatgan (lotinch genius- ot, seta qattiq tolasi). Qirqbo'g'implar tashqi ko'rinishi jihatidan o'zlarining ajdodlari bo'lgan kalamitlarning miniatyura shaklini eslatadi. Hozirgi qirqbo'g'implarning ayrimlarini bo'yi 12 m ga yetishiga qaramay o'tsimon o'simliklardir. Masalan Janubiy Amerikaning tropik o'rmonlarida o'sadigan, poyasining uzunligi 10-12 m ga yetadigan *E.giganteum*ni olish mumkin. Ularning poyasi ingichka bo'lganligi uchun atrofidagi buta, daraxtlarga chirmashib o'sadi.

Qirqbo'g'im sporafitining yer ostidagi ildizpoyasida ildizi va tuganaklari joylashgan. Ildizpoyalari 2 xil bo'ladi: gorizontal va vertikal. Gorizontal ildizpoyasi kuchli rivojlangan, bo'g'im oraliqlarining uzunligi 25 sm gacha yetadi. Yer ostida 0,5 m dan 2 m gacha chuqurlikda joylashgan bo'ladi. Vertikal ildizpoyasi gorizontal ildizpoyalarning ayrim yon kurtaklaridan tuganaklar hosil bo'ladi. Bu tuganaklar kelib chiqishi jihatidan qisqargan va yo'g'onlashgan novda bo'lib, o'zida kraxmal to'playdi va vegetativ ko'payish vazifasini bajaradi. Qirqbo'g'im turkumining vakillari yer ustki poyasining morfologiyasiga ko'ra 2ta guruhga bo'linadi. Birinchi guruh turlarining poyalari bir xil tuzilishga ega. Ularda spora boshloqlari poyasining O'zbekistonda o'suvchi dala qirqbo'g'imi (*E. arvense*)da spora hosil qiluvchi poya erta bahorda o'sib chiqib, spora hosil qilgandan so'ng quriydi. U ko'payish uchun xizmat qiladi, xlorofillsiz, qo'ng'ir rangli va shoxlanmaganligi, bitta bosh poyadan iborat ekanligi bilan farq qiladi. Ikkala poya ham bitta ildizpoyadan o'sib chiqadi. Vegetativ poyasi yoz oyida taraqqiy etib, yashil rangda bo'lishi va sershoxligi bilan ajralib turadi. Bu o'simlik ko'p yillik o't bo'lib, o'tloqlarda, ekin ekiladigan maydonlarda, zax o'tloqlarda begona o't sifatida o'sadi. Poyasi tik o'suvchi bo'yi 50 sm gacha yetadi. Ildizpoyasi yer ostida 1 m gacha chuqurlikda joylashadi. Ildizpoyasi bo'g'implarga bo'lingan bo'ladi va har qaysi bo'g'indan ildiz taraqqiy etadi. Ildizpoyadan tuganaklar ham hosil bo'lib, ozuqa moddalar to'playdi va vegetativ ko'payishga xizmat qiladi. Generativ poyasining ichi bo'sh bo'ladi. Barglari poya bo'g'imlarida halqasimon joylashgan, juda mayda asosi qo'shilgan, xlorofillsiz bo'ladi. Shuning uchun barg vazifasini yashil novdalar bajaradi. Poyaning tashqi tomonini po'st (epidermis) o'rab turadi. Epidermis ostida xlorofill donachalariga boy assimilyatsiya to'qimasi joylashgan. Undan ichkarida yupqa po'stli dumaloq shakldagi asosiy parenxima hujayralari joylashgan bo'ladi. Dala qirqbo'g'imining jinssiz ko'payishida poyasining uchki qismida ellipsimon shakldagi spora

boshog'i hosil bo'ladi. Boshogning markaziy o'qiga halqasimon shakldagi sporagillar o'rnashgan. Har qaysi sporafildagi sporangiyalarda teng sporalar hosil bo'ladi. Ular yetilgandan so'ng spor uzunasiga chatnaydi va sporalar tashqi muhitga tarqaladi. Tuproqqa tushgan sporalar qulay sharoitda o'sib xlorofilli gametofitni hosil qiladi. Gametofitlari yashil plastinka shaklida bo'ladi. Qirqbo'g'im sporasi yumaloq to'q yashil rangli 3 qavat po'st bilan o'ralgan. Ustki po'stidan spora pishib yetishish oldidan spiral shaklifa elatera hosil bo'ladi. Sporalari elateralar bilan ta'minlangan bo'ladi. Anteridiyda yetilgan spermatazoidlar suv yordamida harakatlanib, arxegoniydagi urg'ochi tuxum hujayrani urug'lantiradi. Urug'langan tuxum hujayradan hosil bo'lgan zigota taraqqiy etib, yangi yosh qirqbo'g'imning jinsiz nasl sporofitiga aylanadi.

Tabiatdagi va inson hayotidagi o'rni. O'simliklarning bargi, mevasi, poyasi va ildizidan tibbiyotda va farmatseftikada keng foydalaniladi. Xususan dala qirqbo'g'imi ham dorivor o'simlik sifatida xalq tabobatida ko'plab ishlatiladi. Uning poyasi tarkibida ekvizetonin, saponin, nikot alkaloidlar, kislotalar, smola, oshlovchi va boshqa moddalar bor. Xalq tabobatida qirqbo'g'im damlamasi qon to'xtatuvchi, o'pka sili, buyrak, yurak kasalliklarini davolashda ishlatiladi. Bulardan tashqari yer ustki qismidan (najdak qog'oz o'rnida) mebel va muguzlarni silliqlashda, metall idishlarni tozalashda ishlatiladi. Chunki uning poyasi har-xil zarracha va qumlarni o'ziga biriktirib olish xususiyatiga ega. Shimoliy Amerikada hindular qirqbo'g'im ildizpoyalaridan savat idishlarni to'qishda foydalanishgan. Yevrosiyo kambag'al aholisi yosh shoxchalarini ovqatga ishlatishgan. Metallarni zanglab qolishidan, mebel asboblarga parдоз berish ishlarida ham keng foydalanilgan.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, O'zbekiston florasida tarqalgan Qirqbo'g'im toifa (Eguisetophyta) vakillarini o'rganib bu o'simliklar xalq xo'jaligi va xalq tabobatida o'ziga xos ahamiyatga ega ekanligini bilib oldik. Dala qirqbo'g'imining yon shoxchalari iste'mol qilinishini va poyasidan tayyorlangan damlama qon to'xtatuvchi, buyrak, yurak kasalliklarini davolashda ishlatilishini bilib oldik. Sinf vakillaridan gigant turlari bilan ham tanishdik. Kelgusi ishlarimizda qirqbo'g'im toifa o'simliklarini qolgan vakillarining xalq xo'jaligidagi ahamiyatini o'rganishni rejalashtirdik.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. A. Matkarimova, T.Mahkamov, M. Maxmudova, Hamidjon Azizov, G. Vaisova " Botanika" Toshkent-2019.
2. E.T.Berdiyev , M.H.Hakimova G.B.Maxmudova "O'rmon dorivor o'simliklari" Tosh. 2016 - yil.
3. M.A. Jo'rayeva "Dorivor o'simliklar atlas" Tosh. 2019-yil.
4. Ahmedov O., Ergashev A., Abzalov A.va boshq. Dorivor o'simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiya. Toshkent. Tafakkur-bo'ston. 2018